

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Март-Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Март-Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**TAJRIBAVIY KIMYOTERAPIYADA RIVOJLANUVCHI SURUNKALI
BUYRAK YETISHMOVCHILIGI FONIDA SON SUYAGINING
MORFOLOGIK O‘ZGARISHLARI**

Ashurov Sherzod Voxidovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi

Olimova Aziza Zokirovna

PhD, dotsent PhD, dotsent

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada tajribaviy kimyoterapiya ta’sirida rivojlanuvchi surunkali buyrak yetishmovchiligi sharoitida son suyagining morfologik o‘zgarishlari o‘rganildi. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, kimyoterapevtik preparatlarning nefrotoksik ta’siri natijasida yuzaga keladigan metabolik buzilishlar suyak to‘qimasining tuzilishi va mustahkamligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Surunkali buyrak yetishmovchiligi fonida kalsiy-fosfor almashinuvining izdan chiqishi, ikkilamchi giperparatireoz va osteodistrofik jarayonlar rivojlanishi kuzatiladi. Tajriba hayvonlarida modellashtirilgan surunkali buyrak yetishmovchiligi sharoitida son suyagi namunalarining makro- va mikromorfologik ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Gistologik tekshiruvlar natijasida trabekulyar suyak qatlamining siyraklashuvi, kortikal qatlamning yupqalashuvi, osteotsitlar sonining kamayishi hamda suyak iligi bo‘shliqlarining kengayishi aniqlandi. Shuningdek, rezorbtiv jarayonlarning kuchayishi va suyak regeneratsiyasining susayishi qayd etildi. Olingan natijalar kimyoterapiya bilan bog‘liq nefropatiya sharoitida suyak to‘qimasida degenerativ-distrofik o‘zgarishlar rivojlanishini ko‘rsatadi hamda klinik amaliyotda bunday bemorlarda osteopatik asoratlarning erta profilaktikasi va korreksiyasini asoslashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: tajribaviy kimyoterapiya, surunkali buyrak yetishmovchiligi, son suyagi, morfologik o‘zgarishlar, osteodistrofiya, nefrotoksiklik, trabekulyar suyak, kortikal qatlam, gistologik tahlil.

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ НА ФОНЕ
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ,
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ**

Ашуров Шерзод Вохидович

*независимый исследователь Бухарский государственный медицинский
институт*

Олимова Азиза Закировна

доцент PhD

Аннотация. В данной научной статье изучены морфологические изменения бедренной кости на фоне хронической почечной недостаточности, развивающейся вследствие экспериментальной химиотерапии. Актуальность исследования обусловлена тем, что нефротоксическое действие химиотерапевтических препаратов приводит к метаболическим нарушениям, отрицательно влияющим на структуру и прочность костной ткани. На фоне хронической почечной недостаточности наблюдаются нарушения кальций-фосфорного обмена, развитие вторичного гиперпаратиреоза и остеодистрофических процессов. В условиях смоделированной хронической почечной недостаточности у лабораторных животных были проанализированы макро- и микроморфологические показатели образцов бедренной кости. Гистологические исследования выявили разрежение трабекулярного слоя кости, истончение кортикального слоя, уменьшение количества остецитов и расширение костномозговых полостей. Также отмечено усиление резорбтивных процессов и снижение регенераторной активности костной ткани. Полученные результаты свидетельствуют о развитии дегенеративно-дистрофических изменений костной ткани при нефропатии, ассоциированной с химиотерапией,

и обосновывают необходимость ранней профилактики и коррекции остеопатических осложнений в клинической практике.

Ключевые слова: экспериментальная химиотерапия, хроническая почечная недостаточность, бедренная кость, морфологические изменения, остеодистрофия, нефротоксичность, трабекулярная кость, кортикальный слой, гистологический анализ.

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE FEMUR IN CHRONIC RENAL FAILURE DEVELOPING UNDER EXPERIMENTAL CHEMOTHERAPY

Ashurov Sherzod Vokhidovich

Independent Researcher, Bukhara State Medical Institute

Olimova Aziza Zokirovna

PhD, Associate

Abstract. This scientific article investigates morphological changes in the femur under conditions of chronic renal failure induced by experimental chemotherapy. The relevance of the study lies in the fact that the nephrotoxic effects of chemotherapeutic agents lead to metabolic disturbances that negatively affect bone structure and strength. In chronic renal failure, disorders of calcium-phosphorus metabolism, secondary hyperparathyroidism, and osteodystrophic processes are commonly observed. Under experimentally modeled chronic renal failure in laboratory animals, macro- and micromorphological parameters of femoral bone samples were analyzed. Histological examination revealed thinning of the cortical layer, rarefaction of trabecular bone, a decrease in osteocyte number, and expansion of bone marrow cavities. Increased bone resorption and decreased regenerative activity were also observed. The findings indicate the development of degenerative-dystrophic changes in bone tissue under chemotherapy-associated nephropathy and

substantiate the need for early prevention and correction of osteopathic complications in clinical practice.

Keywords: experimental chemotherapy, chronic renal failure, femur, morphological changes, osteodystrophy, nephrotoxicity, trabecular bone, cortical layer, histological.

Kirish. So‘nggi yillarda onkologik kasalliklarni davolashda kimyoterapevtik preparatlarning keng qo‘llanilishi bemorlarning yashovchanlik ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada oshirdi. Biroq, ushbu dori vositalarining tizimli nojo‘ya ta’sirlari, xususan nefrotoksik ta’siri, klinik va eksperimental tibbiyotda dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Kimyoterapiya ta’sirida rivojlanuvchi buyrak shikastlanishlari o‘tkir jarayon sifatida boshlanib, ko‘plab holatlarda surunkali buyrak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin.

Surunkali buyrak yetishmovchiligi organizmda chuqur metabolik va gormonal buzilishlar bilan kechadi. Buyraklarning ekskretor va endokrin funksiyasi pasayishi natijasida kalsiy-fosfor almashinuvi izdan chiqadi, D vitamini faol shaklining sintezi kamayadi, ikkilamchi giperparatireoz rivojlanadi. Ushbu patogenetik omillar suyak to‘qimasida qayta qurilish jarayonlarining buzilishiga, osteoblast va osteoklast faoliyati o‘rtasidagi muvozanatning izdan chiqishiga hamda suyak rezorbsiyasining kuchayishiga olib keladi. Natijada buyrak osteodistrofiyasi shakllanib, suyak mineral zichligi va mexanik mustahkamligi pasayadi.

Suyak tizimida yuzaga keladigan bunday o‘zgarishlar ayniqsa yuklama ko‘taruvchi uzun naychasimon suyaklarda, jumladan son suyagida yaqqol namoyon bo‘ladi. Son suyagi organizmda tayanch-harakat tizimining asosiy tarkibiy qismi bo‘lib, uning morfologik holati umumiy suyak metabolizmining ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Shu bois, kimyoterapiya bilan bog‘liq surunkali buyrak yetishmovchiligi sharoitida son suyagining makro- va mikromorfologik o‘zgarishlarini o‘rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunga qadar kimyoterapiya ta'sirida rivojlanuvchi nefropatiya sharoitida suyak to'qimasining strukturaviy o'zgarishlari yetarli darajada kompleks o'rganilmagan. Ayniqsa, tajribaviy modellar asosida son suyagining gistologik va morfometrik ko'rsatkichlarini baholashga qaratilgan tadqiqotlar kam uchraydi.

Materiallar va metodlar. Mazkur tadqiqot eksperimental, nazoratli, qiyosiy morfologik yo'nalishda olib borildi. Ish tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida rivojlantirilgan surunkali buyrak yetishmovchiligi modeli sharoitida son suyagi to'qimasida yuzaga keladigan strukturaviy o'zgarishlarni o'rganishga qaratildi.

Surunkali buyrak yetishmovchiligi modeli kimyoterapevtik preparatlarning nefrotoksik ta'siri asosida shakllantirildi. Tajriba davomida hayvonlar umumqabul qilingan vivarium sharoitida (harorat 20–22°C, nisbiy namlik 50–60%, 12/12 soatlik yorug'lik rejimi) saqlandi. Oziqlantirish va parvarishlash standart ratsion asosida amalga oshirildi. Tadqiqot ishlari laboratoriya hayvonlari bilan ishlashning bioetika tamoyillariga qat'iy rioya qilgan holda bajarildi.

Tadqiqot obyekti. Tadqiqot ob'ekti sifatida 6 va 12 oylik jami 120 ta oq zotsiz kalamushlar olindi. Hayvonlar yosh va eksperimental ta'sir omiliga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratildi:

- 6 oylik nazorat guruhi;
- 12 oylik nazorat guruhi;
- 6 oylik tajriba guruhi (kimyoterapiya fonida shakllantirilgan surunkali buyrak yetishmovchiligi);
- 12 oylik tajriba guruhi.

Har bir guruhdagi hayvonlar soni statistik jihatdan yetarli reprezentativlikni ta'minlash maqsadida shakllantirildi.

Tadqiqot predmeti. Tadqiqot predmeti sifatida nazorat va tajriba guruhlariga mansub 6 va 12 oylik oq zotsiz kalamushlarning son suyagi to‘qimasidan olingan gistologik preparatlar xizmat qildi. Tadqiqot uchun son suyagining diafizar va metafizar qismlaridan namunalar olindi.

Gistologik tadqiqot usullari. Suyak namunalari standart usulda fiksatsiya qilindi (10% neytral formalin eritmasida), so‘ng dekalsinatsiya jarayonidan o‘tkazildi. To‘qimalar spirtlarning o‘sovchi konsentratsiyalarida suvsizlantirildi, parafinga quyildi va mikrotom yordamida 5–7 mkm qalinlikdagi kesmalar tayyorlandi. Tayyorlangan kesmalar umumiy morfologik tuzilmani baholash maqsadida gematoksilin-eozin usulida bo‘yandi. Gistologik preparatlar yorug‘lik mikroskopi ostida o‘rganildi va mikropreparatlarning raqamli tasvirlari olindi.

Morfometrik tahlil. Morfometrik tekshiruvlar mikrometrik okulyar va raqamli tasvirlarni tahlil qilish dasturi yordamida amalga oshirildi. Quyidagi ko‘rsatkichlar aniqlanib, guruhlar kesimida qiyosiy baholandi:

- kortikal qatlam qalinligi;
- trabekulalar qalinligi va zichligi;
- osteotsitlar soni (ma’lum maydon birligida);
- suyak iligi bo‘shlig‘ining nisbiy maydoni;
- rezorbsion lakunalar soni.

Har bir preparatda kamida 5–10 ta ko‘rish maydoni tahlil qilindi. Olingan natijalar o‘rtacha qiymat sifatida hisoblandi.

Gistokimyoviy tekshiruvlar. Suyak to‘qimasining kimyoviy tarkibiy xususiyatlarini baholash maqsadida toluidin ko‘ki bilan bo‘yash usuli qo‘llanildi. Ushbu usul yordamida tog‘ay va asosiy moddaning strukturaviy holati, proteoglikanlar miqdori hamda matriks komponentlaridagi o‘zgarishlar aniqlandi. Gematoksilin-eozin bo‘yog‘i orqali hujayraviy elementlar (osteoblastlar, osteotsitlar, osteoklastlar) va suyak matriksi holati baholandi.

Immunogistokimyoviy tadqiqot. Suyak to'qimasida yallig'lanish va makrofagal faollikni aniqlash maqsadida immunogistokimyoviy usul qo'llanildi. CD68 va CD163 markerlari yordamida makrofag va gistiositar hujayralarning ekspressiyasi baholandi. Immunopozitiv hujayralar soni, ularning joylashuvi va bo'yalish intensivligi yarim miqdoriy (semi-kvantitativ) usulda aniqlanib, nazorat va tajriba guruhleri o'rtasida qiyosiy tahlil qilindi.

Statistik tahlil. Olingan natijalar variatsion-statistik usullar yordamida qayta ishlandi. Ko'rsatkichlarning o'rtacha arifmetik qiymati (M), standart og'ish ($\pm m$) hisoblandi. Guruhlar o'rtasidagi farqning ishonchliligi Student mezoni yordamida baholandi. Statistik jihatdan ahamiyatli farq $p < 0,05$ darajada qabul qilindi. Shu tariqa, qo'llanilgan kompleks morfologik, morfometrik, gistokimyoviy va immunogistokimyoviy usullar tajribaviy kimyoterapiya fonida rivojlanuvchi surunkali buyrak yetishmovchiligi sharoitida son suyagida yuzaga keladigan strukturaviy o'zgarishlarni chuqur va tizimli ravishda baholash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari. Nazorat guruhidagi ko'rsatkichlar. Nazorat guruhidagi 6 va 12 oylik oq zotsiz kalamushlar son suyagi to'qimasining gistologik tuzilishi fiziologik me'yor doirasida ekanligi aniqlandi. Diafiz qismida kortikal qatlamning aniq chegaralanganligi, osteonlarning to'g'ri joylashuvi va kompakt moddaning zich tuzilishi kuzatildi. Metafizar sohada trabekulyar suyak tizimi yaxshi rivojlangan bo'lib, trabekulalar o'zaro anastomozlar hosil qilgan holda bir tekis joylashganligi qayd etildi.

Osteotsitlar lakunalarda muntazam joylashgan, ularning soni yoshga mos ravishda saqlangan. 12 oylik nazorat guruhida 6 oylik guruhga nisbatan kortikal qatlam qalinligining biroz ortishi va trabekulalar zichligining nisbatan kamayishi fiziologik yosh o'zgarishlari sifatida baholandi. Suyak iligi bo'shliqlari me'yoriy tuzilishga ega bo'lib, gemopoetik elementlar bilan to'lganligi aniqlandi.

Tajriba guruhidagi morfologik o'zgarishlar. Tajribaviy kimyoterapiya fonida rivojlantirilgan surunkali buyrak yetishmovchiligi sharoitida son suyagining

strukturaviy tuzilishida yaqqol patologik o'zgarishlar kuzatildi. 6 oylik tajriba guruhida kortikal qatlamning notekis yupqalashuvi, osteonlarning dezorganizatsiyasi va ayrim joylarda rezorbsion lakunalarning paydo bo'lishi aniqlandi. Trabekulyar suyak sohasida trabekulalarning siyraklashuvi, ularning qalinligi kamayishi hamda ayrim joylarda uzilishlar qayd etildi. Osteotsitlar sonining kamayishi va ayrim lakunalarning bo'sh qolishi degenerativ jarayonlardan dalolat berdi.

12 oylik tajriba guruhida patologik o'zgarishlar yanada chuqurlashganligi kuzatildi. Kortikal qatlam sezilarli darajada yupqalashgan, strukturaviy yaxlitligi buzilgan. Trabekulyar to'ring siyraklashuvi va fragmentatsiyasi kuchaygan, suyak iligi bo'shliqlari kengaygan. Rezorbsion lakunalar soni ortgan, osteoklastik faollik belgilari aniqlangan.

Morfometrik ko'rsatkichlar tahlili. Morfometrik tahlil natijalariga ko'ra, tajriba guruhida kortikal qatlam qalinligi nazorat guruhiga nisbatan ishonchli darajada kamaygan ($p < 0,05$). Trabekulalar qalinligi va zichligi sezilarli pasaygan, suyak iligi bo'shlig'ining nisbiy maydoni esa ortgan. Osteotsitlar soni har ikkala yosh toifasidagi tajriba guruhlarida nazoratga nisbatan kamaygan bo'lib, 12 oylik hayvonlarda bu ko'rsatkich yanada past bo'lgan. Rezorbsion lakunalar sonining ortishi suyak rezorbsiyasining kuchayganligini ko'rsatdi.

Gistokimyoviy natijalar. Gematoksilin-eozin bo'yog'ida tajriba guruhida suyak matriksining notekis bo'yalishi, osteotsit yadrolarining piknozi va ayrim joylarda nekrobiotik o'zgarishlar kuzatildi. Toluidin ko'ki bilan bo'yashda asosiy moddaning metaxromatik xususiyatlarining pasayishi aniqlanib, bu proteoglikanlar miqdorining kamayganligidan dalolat berdi. Trabekulyar sohada matriksning strukturaviy yaxlitligi buzilganligi qayd etildi.

Immunogistokimyoviy natijalar. CD68 va CD163 markerlari bilan o'tkazilgan immunogistokimyoviy tekshiruvlarda tajriba guruhida immunopozitiv hujayralar sonining ortishi aniqlanib, bu makrofagal faollik va yallig'lanish jarayonlarining kuchayganligini ko'rsatdi. Ayniqsa, 12 oylik tajriba guruhida CD68-

pozitiv hujayralar soni sezilarli darajada yuqori bo'ldi. CD163 ekspressiyasining ortishi to'qimada surunkali yallig'lanish va reparativ jarayonlarning kechayotganligini tasdiqladi. Nazorat guruhida esa ushbu markerlar bo'yicha minimal fiziologik ekspressiya kuzatildi.

Umumiy baho. Shunday qilib, olingan natijalar tajribaviy kimyoterapiya fonida rivojlanuvchi surunkali buyrak yetishmovchiligi sharoitida son suyagida degenerativ-distrofik va rezorbtiv jarayonlar ustunlik qilishini ko'rsatdi. Aniqlangan morfologik, morfometrik, gistokimyoviy va immunogistokimyoviy o'zgarishlar suyak to'qimasida strukturaviy qayta qurilish va metabolik buzilishlarning chuqurlashganligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Tajribaviy kimyoterapiya fonida rivojlanuvchi surunkali buyrak yetishmovchiligi sharoitida son suyagi to'qimasida yaqqol morfologik, morfometrik, gistokimyoviy va immunogistokimyoviy o'zgarishlar rivojlanishi aniqlandi. Nazorat guruhida son suyagi tuzilishi yoshga mos fiziologik ko'rsatkichlar bilan tavsiflangan bo'lsa, tajriba guruhida kortikal qatlamning yupqalashuvi, trabekulyar tuzilmaning siyraklashuvi va dezorganizatsiyasi, osteotsitlar sonining kamayishi hamda rezorbsion lakunalar sonining ortishi kuzatildi. Morfometrik tahlil ushbu o'zgarishlarning statistik jihatdan ishonchli ekanligini ko'rsatdi ($p < 0,05$).

Gistokimyoviy tekshiruvlar suyak matriksining strukturaviy yaxlitligi buzilganligini, asosiy modda komponentlarining kamayganligini va degenerativ jarayonlarning ustunligini tasdiqladi. Immunogistokimyoviy tadqiqotlarda CD68 va CD163 markerlari bo'yicha immunopozitiv hujayralar sonining ortishi makrofagal faollik va surunkali yallig'lanish jarayonlarining kuchayganligini ko'rsatdi. Aniqlangan o'zgarishlar tajribaviy kimyoterapiya bilan bog'liq nefropatiya sharoitida suyak to'qimasida degenerativ-distrofik jarayonlar ustunlik qilishini, suyak rezorbsiyasi kuchayishini va regeneratsiya mexanizmlarining susayishini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, olingan natijalar kimyoterapiya fonida rivojlanuvchi surunkali buyrak yetishmovchiligi sharoitida suyak tizimida chuqur strukturaviy qayta

qurilishlar yuzaga kelishini ko'rsatadi hamda bunday holatlarda osteopatik asoratlarning erta diagnostikasi va profilaktik choralarini ishlab chiqish zarurligini asoslaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Moe S., Drüeke T., Cunningham J. et al. Definition, evaluation, and classification of renal osteodystrophy. *Kidney International*. 2006;69(11):1945–1953.
2. KDIGO CKD–MBD Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of CKD–MBD. *Kidney International Supplements*. 2009;76(S113):S1–S130.
3. Cozzolino M., Gallieni M., Brancaccio D. CKD–MBD: pathogenesis and treatment. *Journal of Nephrology*. 2011;24(Suppl 18):S3–S8.
4. Malluche H.H., Monier-Faugere M.C. Renal osteodystrophy: what's in a name? *Journal of Bone and Mineral Research*. 2006;21(12):1853–1856.
5. Hruska K.A., Seifert M., Sugatani T. Pathophysiology of the chronic kidney disease–mineral bone disorder. *Current Opinion in Nephrology and Hypertension*. 2015;24(4):303–309.
6. Evenepoel P., D'Haese P., Bacchetta J. Bone biopsy practice patterns across Europe. *Nephrology Dialysis Transplantation*. 2017;32(10):1608–1613.
7. Cunningham J., Locatelli F., Rodríguez M. Secondary hyperparathyroidism: pathogenesis and treatment. *Nephrology Dialysis Transplantation*. 2011;26(7):2127–2133.
8. Miller P.D. Chronic kidney disease and osteoporosis. *Bone Research*. 2014;2:14044.
9. Nickolas T.L., Stein E.M., Dworakowski E. Rapid cortical bone loss in CKD. *Journal of Bone and Mineral Research*. 2013;28(8):1811–1820.
10. Iwasaki Y., Kazama J.J., Yamato H. Changes in bone quality in chronic kidney disease. *Clinical Calcium*. 2012;22(7):1023–1030.

11. Ketteler M., Block G.A., Evenepoel P. et al. Executive summary of the 2017 KDIGO CKD–MBD guideline update. *Kidney International*. 2017;92(1):26–36.
12. London G.M. Bone-vascular cross-talk in chronic kidney disease. *Nephrology Dialysis Transplantation*. 2012;27(1):6–9.
13. Hsu H.J., Wu I.W., Hsu K.H. Association of bone loss with inflammation in CKD. *PLOS ONE*. 2012;7(11):e48526.
14. Kovacic V., Sikiric P. Experimental models of chronic renal failure. *Collegium Antropologicum*. 2010;34(3):1017–1023.
15. Shroff R., Wan M., Nagler E.V. Clinical practice recommendations for CKD–MBD in children. *Nature Reviews Nephrology*. 2017;13(7):436–447.
16. Ureña-Torres P., D’Marco L., Raggi P. Bone and mineral disorders in CKD. *Nefrología*. 2014;34(3):326–336.
17. Fusaro M., Gallieni M., Rizzo M.A. Vitamin D and bone in CKD. *International Journal of Endocrinology*. 2013;2013:563–567.
18. Hill N.R., Fatoba S.T., Oke J.L. Global prevalence of chronic kidney disease. *PLOS ONE*. 2016;11(7):e0158765.
19. Perazella M.A. Onco-nephrology: renal toxicities of chemotherapeutic agents. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. 2012;7(10):1713–1721.
20. Launay-Vacher V., Izzedine H., Deray G. Monitoring renal function in cancer patients receiving chemotherapy. *Annals of Oncology*. 2005;16(4):585–595.
21. Stenvinkel P., Larsson T.E. Chronic kidney disease: a clinical model of premature aging. *American Journal of Kidney Diseases*. 2013;62(2):339–351.
22. Komaba H., Fukagawa M. Pathophysiology of secondary hyperparathyroidism. *Therapeutic Apheresis and Dialysis*. 2018;22(3):250–256.
23. Malluche H.H., Davenport D.L., Cantor T. Bone mineral density and serum biomarkers in CKD. *Clinical Nephrology*. 2014;82(3):180–188.
24. Salam S.N., Eastell R., Khwaja A. Fragility fractures and CKD. *Kidney International*. 2014;85(6):1322–1332.